

НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ПСИХОЛОГИЯ УЧАЩИХСЯ

Шукируллаева Сарбиназ Аллияровна

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10107599>

Аннотация. В этой статье рассматриваются основы начального образования, на что обращать внимание в начальном образовании, роль начального образования в системе образования

Ключевые слова: школа, детская психология, детская физиология, развитие детского внимания, период обучения, стимуляция потоков.

PRIMARY EDUCATION AND PUPIL PSYCHOLOGY

Abstract. this article discusses the basics of beginner talim, what to rely on in beginner Talim, the role of beginner talim in the talim system.

Key words: school, child psychology, children's pizyalogy, bolarnyng attentiveness development, basket-making period, streamers toggle ragbatizer.

Творчество любого великого будущего учителя, произведение учителя. Дети с закалённым, мудрым, современным педагогом обязательно будут иметь путь в будущее. В этом потоке времени они находят доказательства. Процесс обучения является непрерывным и сложным процессом, в котором мы говорим о том, что устраненный пробел станет для нас большой катастрофой. Одним из основных задач каждого человека в сфере образования и воспитания является оказание услуг в сфере образования и воспитания.

Учитель – для ребёнка впервые переступившего порог мира знаний, считается самой совершенной, самой сильной, идеальной личностью неизвестного мира. Дети с приходом в школу будут нуждаться в тёплом отношении и в добром человеке как их мать. Потому что школа для них является совсем другой, по сравнению с той средой, которую они знают и привыкать им будет нелегко. Педагоги, исходя из характера ребёнка и ситуации в семье, должны с ними быть в соответствующем отношении. Образование детских школ должно быть готово в психологическом духе, не ограничиваясь физиологическим развитием. Под психологической заинтересованностью ребенка в образовании понимается способность ребенка объективно и субъективно соответствовать требованиям школы.

Одним из важных требований является сосредоточенность и быть внимательным. Внимание является одним из важных условий в личном деле. Чем сложнее, труднее, долговечнее и ответственнее работа человека, тем выше вероятность спроса на внимание. Дело в том, что у детей начальных классов внимание бывает условно стабильным и краткосрочным. Это связано с тем, что у детей ещё нет и не хватает опыта в жизни. Всё для них считается новым и поэтому их внимание быстро отвлекается с чего-то первого на второе. И это всё зависит не только от среды в школе, но и от условий в семье. В связи с отсутствием контроля или чрезмерной избалованностью детей в семье, неспособность реагировать на свои действия, неумение сидеть на одном месте, трогать без разрешения вещи, это в свою очередь мешает сориентироваться, препятствует освоению уроков, а также отвлекает внимание других учеников. В таких случаях педагог должен быть с ребенком в индивидуальных отношениях. Особенности внимания ребёнка проявляется в ролевых и сюжетных играх, в рисовании, в конструировании, лепки из глины и пластилина, в прослушивании и понятий рассказов, в решении математических действий.

По внешнему виду кажется, что ученик внимательно слушает урок, а на самом деле его внимание бывает отвлечено на что-то другое. В этом случае учитель, не должен давать

волю рукам и действовать жёстко, а должен привлечь внимание всех учеников к себе, используя танцевальные аа большие условия, так как они ещё игривые дети, а если они не смогут выполнить порученное, то это может привести к исчезновению доверия к себе, заинтересованности к школе, образованию. Для того, чтобы дети хорошо освоили пройденное, уроки надо провести при помощи наглядных принципов и живой природы.

Известный педагог В. А. Сухомлинский отметил: что "Проведение множества уроков на природе, в открытом воздухе имеют отличительное значение для детей. Присоединяясь к вышесказанному мнению, если этим детям привить любовь к родной природе, вызвать интерес к уроку, быть в живых отношениях, то это поможет провести урок интересно и доступно. Из-за того, что у нас до сих пор это всё плохо развито, я хотела бы посоветовать по мере возможности организовать небольшие ботанические сады или создать удобства для занятий (парты и сиденья). Это приводит к тому, что в повседневных уроках можно избегать единообразия, поможет понять красоту сезона, пробудить интерес к творчеству и это всё приводит к тому, что дети будут ждать следующего урока с нетерпением.

Наряду с детьми, которые быстро осваивают материал, шустрые, заинтересованные, хорошо понимающие материал, свободно излагающие свои мысли, встречаются дети, замкнутые, невоспитанные, оказывающие давление на других детей, желающие быть всегда в центре внимания. В таких случаях, педагоги должны работать вместе незаметно наблюдать за ребёнком, при наблюдении учитель должен видеть недостатки не только своих учеников, но и свои недостатки тоже, как мне обучать детей? Что я должен сделать, чтобы дети заинтересовались предметом? Чтобы найти ответы на эти вопросы, учитель должен постоянно работать над собой. Если и это не даст результатов, то надо обратиться к психологу школы, чтобы он узнать какие психологические изменения происходят у ребёнка, выяснить что их интересует и дать им правильное направление. Учитель имеющие психологические знания в работе с детьми никогда не попадает в трудные ситуации. Во время обучения учителя должны сделать задания и упражнения обязательными, а себя должен показать строгим учителем.

Надо, чтобы дети запоминали игровые упражнения. Не должны пугать плохими оценками и сравнивать их с детьми-отличниками. Сравнение тоже влияет на психику ученика и это может привести к тому, что ребёнок будет недооценивать свои способности и привыкнет сравнивать себя с другими. Конечно, это плохо, не бывает неспособных детей, просто надо им дать правильное направление. В таких случаях будет целесообразным придумать всякие способы поощрения. Родители, для того чтобы их дети готовили свои задания дают разного рода обещания, в том числе и материального, и тем самым, сами не замечают того, что у их ребёнка исчезает интерес. В таких случаях дети будут учиться не для того чтобы получить знания, а для того чтобы получить поощрение. А некоторые родители иногда не могут сдержать своего слова исходя из семейных обстановок и это приводит к снижению интереса к занятиям, утраты доверия к родителям, даже появления злобы к родителям не сдержавшим своего обещания, что приводит к плохим последствиям. Чтобы предотвратить всё это родители не должны дарить детям различного рода дорогих вещей, а должны им подарить сказки, проявить интерес своих детей к созданию домашней библиотеки, во-первых; создадут условия к получению знания, во-вторых; пробудят любовь к книгам, в третьих; сэкономят семейный бюджет, в четвёртых; создадут условия для красивого детства и их интересного проведения. Вышесказанные ошибки и сейчас

допускают некоторые педагоги. Чтобы добиться хороших результатов педагоги должны проводить различного рода конкурсы, такие как «Лучший ученик месяца», «Лучший ученик недели», или же подсчитать сколько «пятёрок» получил за неделю и поощрять их. С одной стороны это приводит к тому, что хорошо отличившийся ученик пополняет запасы своих знаний, с другой стороны, это приводит к снижению веры и угасанию интереса других учеников. И это тоже негативно влияет на психику ребёнка.

Подытожив можно сказать, что каждый ребенок индивидуален, психология каждого – это отдельный мир или же вы принятые меры на протяжении всего обучения и воспитания в целях хорошего обучения одного ученика может не дать результата у другого ученика. Значит, это требует от педагогов постоянного усовершенствования и кропотливого труда. Это долг каждого педагога, потому что они строители будущего. найти путитак что вы можете не дать памяти другому ребенку, оставленному в целях хорошего обучения одного ребенка в процессе обучения и воспитания. Таким образом, из этих педгогов каждая тага исходит изнутри и безупречно трудится. Именно поэтому они строители будущего.

REFERENCES

1. З. Нишанова, Г. Олимова. Психология облаков и методика ее оправдания Т, 2006
2. Сухомлинский В.А. Избранные произведения в 5 т. Киев, 1980
3. Esemuratov B. DEVELOPMENT OF CHILDREN'S CREATIVITY ON THE BASIS OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGY AS AN EXAMPLE OF KARAKALPAK FOLK SONGS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 835-840.
4. Esemuratov B. EDUCATION OF YOUNG PEOPLE TO PATRIOTISM, COURAGE, AND FREEDOM THROUGH SPOONS PERFORMED BY OTHERS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 197-202.
5. Ospanova R. THE SITUATION OF USING THE CREATIONS OF COMPOSER MUKHTOR ASHRAFIY AND DONI ZOKIROV IN MUSIC LESSONS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 190-196.
6. Ospanova R. WAYS OF DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF MUSIC EDUCATION PEDAGOGY //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 822-828.
7. Jiyenbaevich M. I. The evolution of music pedagogy of the karakalpak people: Historical and theoretical aspects //Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. – 2021. – Т. 11. – №. 10. – С. 27-32.
8. Jiyenbaevich M. I. Competence-based approach in higher musical and professional education //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 12. – №. 4. – С. 42-47.
9. Moyanov I. TRAINING AND DEVELOPMENT OF ART PERSONNEL //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 65-69.
10. Jiyenbaevich M. I. COMPETENCE-BASED APPROACH IN HIGHER MUSICAL AND PROFESSIONAL EDUCATION //PROMINENCE OF INFORMATION BASES& MEDIA ASSESSMENTS IN THE POST CONFLICT MARKETING ENVIORNMENT.
11. Moyanov I. TRAINING AND DEVELOPMENT OF ART PERSONNEL //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 65-69.

- Моянов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ ПЕДАГОГИКАСИННИНГ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИҲАТЛАРИ //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.
12. Моянов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ ПЕДАГОГИКАСИННИНГ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИҲАТЛАРИ //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.
13. Тажимуратова Ш. С. САНЪАТШУНОСЛИК ФАНЛАРИНИ ЎҚИТИШ ОРҚАЛИ ТАЛАБАЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ИШЛАШ КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ. – 2023.
14. Saginbaevna T. S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 9. – С. 386-392.
15. Tajimuraova S. S. INFORMATION AND COMMUNICATIONS IN MANAGEMENT //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 509-511.
16. Tajimuratova Shakhnoza Saginbaevna. (2022). MANAGEMENT AND STUDY OF CULTURE AND ART. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(1), 758–762.
17. Sag'inbaevna, T. S. (2023). Cultural Life in Uzbekistan during the Years of Independence. Spanish Journal of Innovation and Integrity, 18, 39-41.
18. Ануаровна О. Р. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚ КУЙЛАРИ ВОСИТАСИДА БОЛАЛАР ИЖОДҚОРЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ. – 2023.
19. Anuarovna U. E. IMPROVING THE MECHANISMS OF EDUCATING STUDENTS IN THE SPIRIT OF INTER-ETHNIC HARMONY BASED ON NATIONAL MUSIC IN THE CONDITIONS OF ETHNO-CULTURAL RELATIONS //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 09. – С. 329-333.
20. БОЛАЛАР Қ. Х. К. В., РИВОЖЛАНТИРИШ И. MODERN SCIENCE AND RESEARCH //MODERN SCIENCE. – 2023. – Т. 2181. – С. 3906.
21. Ospanova R. DEVELOPMENT OF CHILDREN'S CREATIVITY THROUGH BLACK FOLK SONGS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 70-73.
22. Nawrizbaeva A. A. THE PERFORMANCE SKILLS OF KARAKALPAK BAKSHIS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 906-910.
23. Muxammetdinova L. THE DEVELOPMENT OF THE ART OF GIVING IN NORTHERN PAKISTAN AS AN EXAMPLE OF THE YEARS OF INDEPENDENCE //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 74-78.
24. Maxamatdinovna M. L. FOLKLORE AS A SPECIAL FORM OF CREATIVITY //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 09. – С. 282-284.
25. Makhammatdinovna M. L. As a Means of Providing Aesthetic Education to the Students of the Art of Embroidery //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 3. – С. 149-152.
26. Askarova Z., Maxamatdinova L. Ceremonies Solemnly Held in Connection with Public Holidays //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 181-183.

27. Махамматдинова Л. ЎЗБЕК ВА ҚОРАҚАПОҚ МУСИҚА МАДАНИЯТИНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА БАСТАКОРЛАРНИНГ ҚЎШГАН ҲИССАСИ //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 782-786.
28. Saginbaevna T. S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 9. – С. 386-392.
29. Tajimuraova S. S. INFORMATION AND COMMUNICATIONS IN MANAGEMENT //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 509-511.